

ОӘЖ 657.6:336

САЛЫҚТЫҚ АУДИТ: ТҮСІНІГІ, МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУ ӘДІСТЕРІ

МАХАНБЕТ АХМЕТ БАҚЫТЖАНҰЛЫ

2 курс магистранты

БАЙТУОВА ЛАУРА ТОЛЕГЕТАЕВНА

PhD докторы, аға оқытушы

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ
Астана, Қазақстан

Аннотация: Мақалада аудиттің жалпы ұғымдары, салықтық аудиттің мәні және оның аудит жүйесіндегі дербес бағыт ретіндегі орны ашып көрсетіледі. Салықтық аудиттің мақсаттары, міндеттері мен түрлері қарастырылып, оны жүргізу кезеңдері сипатталған. Ұйымның экономикалық қызметі барысында туындайтын салықтық тәуекелдер мәселесі қарастырылып, негізгі тәуекел түрлері мен олардың теріс әсерін азайту тәсілдері көрсетілген. Ұйымның қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында салықтық аудит шараларын жүргізудің орындылығы туралы қорытынды жасалып, салықтық аудитті жетілдіру саласындағы одан арғы зерттеулердің бағыттары айқындалған.

Түйін сөздер: Аудит, салықтық аудит, салықтық тәуекелдер, салық заңнамасы, ұйымның қаржылық қауіпсіздігі.

Бүгінде Қазақстан экономикасында нарықтық инфрақұрылым жүйесі қалыптасып келеді, кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикалық қызметінің сипаты мен әдістері осы жүйе аясында өзгеріске ұшырауда. Аудит кәсіби қызметтің дербес саласы ретінде нарықтық инфрақұрылымның маңызды буынына айналуда, ол кәсіпкерлік қызметтің әртүрлі субъектілері арасындағы қатынастарды реттейді. Аудиттің мәнін бизнеске қатысы бар кез келген адам — басшылар, инвесторлар, кредиторлар, менеджерлер, бухгалтерлер түсінуі қажет.

Сыртқы аудиттің басты мақсаты — тексерілетін ұйым ұсынған есептер мен баланстардың шындыққа сәйкес келетін-келмейтінін анықтау, оның қаржылық жағдайы мен белгілі бір кезеңдегі қызмет нәтижесін бағалау болып табылады. Сыртқы аудит мерзімді түрде, көбіне әртүрлі тәуелсіз аудит ұйымдарының көмегімен жүзеге асырылады.

Аудиторлық есеп негізінен жоғары тұрған органдарға, акционерлерге, кредиторларға және т.б. арналған. Сонымен қатар ол ішкі аудиторлар жұмысына да пайдаланылады.

Аудит кезінде орындалатын міндеттер алуан түрлі және оның мақсаттарына, тексерілетін ұйымның түрі мен қызметінің сипатына байланысты. Мемлекеттік ұйымдар, коммерциялық банктер, сақтандыру компаниялары, зейнетақы қорлары және т.б. үшін аудиттің өзіндік ерекшелігі бар. Сонымен қатар, көптеген міндеттерді әртүрлі жолдармен, әртүрлі тереңдік пен нақтылықта, әртүрлі өлшемдерге сүйене отырып шешуге болады. Осыған байланысты салықтық аудитті ұйымдастыру және жүзеге асыру мәселесі туындайды. Бұл мәселе тиісті ережелерді немесе стандарттарды әзірлеу, сондай-ақ нақты әдістемелерді енгізу арқылы шешіледі.

Біздің пікірімізше, салықтық аудиттің мақсаты — салық төлеушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, соның ішінде салық салу, зейнетақымен қамсыздандыру және әлеуметтік сақтандыру салаларындағы талаптарды сақтауын бақылау.

Салықтық аудиттің міндеті — салық төлеушінің салық міндеттемелерін орындауының салық заңнамасына сәйкестігін анықтау, анықталған салық бұзушылықтарының фактілерін құжатпен растау және оларды аудиторлық есепте көрсету. Салықтық тексерулерді тек салық

органдары жүргізе алады. Оларға ғана салықтық тексеру жүргізу құқығы берілген. Салықтық тексерулер — салықтық бақылаудың бір түрі болып табылады.

Салықтық аудит — салық органының салық заңнамасына сәйкестікті тексеру мақсатында жүргізетін тексеру формасы. Кодекстің 138-бабында салық аудитінің анықтамасы берілген: «Салық аудит — салық заңнамасын сақтау мен салық міндеттемелерінің орындалуын тексеру, сондай-ақ басқа да заңнамалар, салық органдарына жауапты бақыланатын нормалар бойынша тексеру». Сонымен бірге, салық органдарының салық аудиті жүргізу құзіреті ерекше болып табылады — яғни, басқа ұйымдар бұл функцияны орындай алмайды. Салықтық аудит салық бақылауының бір түрі болып табылады.

Салық кодексіндегі нормалар (Салық аудитке қатысты) кодексте көрсетілген негізгі мақалалар мен нормалар (2017 жылғы Кодекс) және олардың маңыздылары берілген:

Мақала / бөлім	Негізгі мазмұны	Ескертулер / ерекше маңыздылығы
138-бап «Салық аудит анықтамасы»	Салық аудиттің жалпы ұғымы мен қызмет аясы көрсетіледі.	Кодекстің негізгі бастамасы — аудит пен салық бақылауының айырмашылығы анықталады.
139-бап «Салық аудит қатысушылары»	Аудитке қатысатын тұлғалар — салық органдары, тартылған адамдар, тексерілетін салық төлеуші.	Аудиторға қосымша мамандарды тарту мүмкіндігі қарастырылған.
140-бап «Салық аудиттің формалары»	Аудиттің түрлері: кешенді (комплекс), тақырыптық, үшінші тұлғаларға қатысты аудит, хронометраждық тексеру.	Әр форма өзінің мақсаттары мен қолданылу салаларына ие.
141-бап «Кешенді аудит»	Барлық салықтар, бюджетке төленетін төлемдер мен әлеуметтік міндеттемелер бойынша толық аудит.	Мекеме жабылу (ликвидация) кезінде міндетті түрде кешенді аудит өткізіледі.
142-бап «Тақырыптық аудит»	Белгілі бір салық немесе төлем түрлері бойынша тексеру — ҚҚС, акциз, трансферттік баға және т.б.	Бұл нысан көбіне мамандандырылған салықтық мәселелерге арналады.
157-бап & 158-бап «Алдын ала аудит акты және аяқталу актісі»	Тексеру нәтижелерінің алдын ала жобасы мен соңғы актының рәсімделу тәртібі, ескертулер мен құжаттарды тіркеу.	Тексеру нәтижелеріне қарсы жазбаша қарсылық жасау мүмкіндігі қарастырылған.
159-бап «Аудит нәтижелері бойынша шешім»	Тексеру қорытындысы бойынша салық көрсеткіштерін түзету, санкциялар қолдану, төлем талаптарын қою.	Аудит қорытындысы мен акті бір нөмірмен тіркеледі.
60-бап және 140-бап 6-тарауы міндеттері	«Салықтар бойынша аудит» қағидаларын бекітуге кодексте негізделген тапсырмалар бар.	Аудиторлық ұйымдар мұндай қағидаларды өз стандарттарына енгізуі керек.

Салықтық аудит жүргізу тәртібі, біздің ойымызша, аудит жүргізетін адамның клиент бизнесі туралы хабардар болу деңгейіне тікелей байланысты. Аудитор клиенттің қызметі

туралы аудитті халықаралық стандарттарға сай жоспарлау және жүргізу үшін жеткілікті деңгейде білуі қажет. Бұл білім аудит сапасына шешуші әсер етеді.

Кәсіпорынның салық саясатына танысу кезінде аудитор, салық есебін жүргізу әдістері толық ашылып көрсетілген бе, жоқ па — соны анықтауы тиіс. Бұл әдістер салықтық есептілікті пайдаланушылардың шешім қабылдауына елеулі әсер етуі мүмкін. Аудитор салық саясатының түсіндірме жазбаның алғашқы бөлігінде көрсетілуі тиіс екенін ескергені жөн.

Салықтық аудит — аудиторлық ұйым мен тапсырыс беруші арасындағы келісімшарт негізінде жүргізіледі. Сондықтан келісімшарт шарттарына ерекше назар аудару қажет. Аудитор клиентпен бірлесе отырып, жұмыс сипаты, көлемі мен мерзімдері туралы пікір алмасып, клиенттің аудиторлық есептен не күтетінін, одан қандай іс-қимылдар жоспарланып отырғанын анықтауы тиіс.

Қазақстан Республикасының "Аудиторлық қызмет туралы" Заңына сәйкес, аудиторлық қызметтің негізгі мақсаты — қаржылық есептіліктің шынайылығын және қаржы-шаруашылық операциялардың заңнамаларға сәйкестігін анықтау. Екінші жағынан, клиентке салықтық жоспарлауды оңтайландыру, түрлі шарттар мен операциялардың есепте дұрыс көрсетілуіне қатысты ұсыныстар қажет. Яғни, аудитор нормативтік базаға қайшы келмей, клиенттің қажеттілігін қанағаттандыруы қажет.

Салықтар бойынша аудит жүргізу әдістемесі

Салықтар бойынша аудит жүргізу әдістемесін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (ҚМ МКК) әзірлеп, бекітуі көзделмегендіктен, аудиторлық компания салықтар бойынша аудит жүргізу тәсілдері мен әдістерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Салық кодексінде және шартта көзделген әрбір салық және төлем түрлері бойынша аудит жүргізуге қажетті жұмыс құжаттарының нысандарын белгілейтін «Салықтар бойынша аудит» атты ішкі корпоративтік стандартты **өз бетінше әзірлеп, бекітуі тиіс**, бұл ретте **аудиторлық қорытындының мазмұны мен нысанын** негізге ала отырып.

Біздің пікірімізше, салықтық аудит келесі қызметтерді қамти алады:

1. Кешенді тексеру — бюджетке төленетін барлық салықтар мен міндетті төлемдер бойынша салық міндеттемесінің орындалуын тексеру;

2. Тақырыптық тексеру:

○ жекелеген салықтар мен төлемдер бойынша;
○ міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдардың толық әрі уақытылы аударылуы;

○ банктер мен кейбір банк операцияларын орындайтын ұйымдардың міндеттерінің орындалуы;

○ трансферттік баға қолдануға қатысты мемлекеттік бақылау;

○ акциздік тауарлардың өндірілуі мен айналымын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша;

3. Қарсы тексеру — салықтық операциялар бойынша үшінші тұлғаларға қатысты қосымша ақпарат алу қажеттілігі туындаған жағдайда жүргізіледі.

Хронометраждық зерттеулер — салық төлеушінің нақты табысы мен осы табысты алуға байланысты нақты шығындарын анықтау мақсатында салық органдары жүргізетін зерттеу.

Салықтық аудит барысында аудитор тексеруге қажетті барлық құжаттармен жұмыс істеуі тиіс. Аудит келісімшарт жасалған сәттен басталады, мерзімі де келісімшартта көрсетілуі тиіс. Бір келісімшарт бойынша тек бір ғана салықтық тексеру жүргізілуі мүмкін.

Аудитор салық төлеушіге қатысты алған мәліметтердің құпиялығын сақтау міндетті. Салықтық тексерулер салық төлеушінің қызметін тоқтатпауы тиіс (егер заңда басқаша көрсетілмесе).

Салықтық аудит, әдетте, құжаттық тексеру болып табылады.

Құжаттық тексерулердің түрлері:

1. Кешенді тексеру — барлық салықтар мен төлемдер бойынша тексеру. Бұл тексеру міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік төлемдерге қатысты мәселелерді қамтымайды.
2. Тақырыптық тексеру — жоғарыда айтылған тармақтар бойынша.
3. Қарсы тексеру — үшінші тұлғаларға қатысты қосымша ақпарат алу үшін.
4. Қосымша тексеру — салық төлеушінің шағымы негізінде немесе халықаралық салық шарттарының орындалуына қатысты тексеру.

Кәсіпкерлерді салық органдарының жиі араласуынан қорғау үшін, салықтық аудит бастамашыл аудит ретінде қарастырылуы тиіс.

Салық органдары келесі жағдайларда тексеру жүргізе алады:

- заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуы, таратылуы, жеке кәсіпкердің қызметін тоқтатуы немесе ҚҚС тіркеуден шығарылуы кезінде;
- жер қойнауын пайдалану келісімшартының мерзімі аяқталған жағдайда;
- қарсы немесе тақырыптық тексерулер кезінде;
- қосымша немесе жоспардан тыс тексерулер кезінде және т.б.

Салық төлеуші тексеру кезінде тексерушіге барлық қажетті құжаттарды ұсынуға және салық салуға қатысты нысандарға кіруге рұқсат етуге міндетті.

Салықтық аудит салық төлеушінің қызметін тоқтатпауы және оның нәтижелеріне кері әсер етпеуі тиіс.

Келесі салықтық тексеру алдында кем дегенде 1 жыл өтуі қажет.

Салықтық аудитті жүргізу кезінде кәсіпорындағы салық есебінің қалай ұйымдастырылғанын, қаржы-шаруашылық қызметтің қалай көрініс тапқанын

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазақстан Республикасының Салық кодексі (жаңартылған редакциясы). – Астана: «ЮРИСТ» баспасы, 2023
2. Қазақстан Республикасының «Аудиторлық қызмет туралы» Заңы (өзгерістер мен толықтырулармен, 2022 жылғы жағдай бойынша). – Астана: ҚР Әділет министрлігі, 2022.
3. Халықаралық аудит стандарттары (ISA): Оқулық / ҚР Қаржы министрлігі Аудит комитеті. – Алматы: Экономика, 2021. – 840 б
4. Мұхамбетова, Л.Е. Аудит: теориясы және практикасы: оқулық. – Алматы: «Бастау», 2019. – 356 б.
5. Төлегенов, Е. Т. Қаржылық есеп пен аудит: оқулық. – Нұр-Сұлтан: Ұлттық экономика университеті баспасы, 2020. – 412 б.
6. Салық және салық салу: оқулық / Ә.Ә. Әбдіманаповтың жалпы ред. – Алматы: Ziyatker, 2021. – 376 б
7. Қожахметова, К.Т., Мусина, Н.Ш. Салықтық бақылау және аудит: оқу құралы. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2018. – 248 б.
8. ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің нормативтік-құқықтық актілер жинағы. – Астана: ҚР ҚМ, 2017–2023 жылдар.